

**AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING AND ACCOUNTING OF
THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS**

Anjela Nam

Senior lecturer,

Tashkent State Transport University

Abstract: the article examines the functionality of information educational systems and their effectiveness in the educational process of the Tashkent State Transport University, analyzes the positive and negative aspects of automation of educational process management.

Keywords: automation of the educational process, activity management, information systems, electronic document management, feedback, monitoring of academic performance, computer technology.

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ**

Анжела Нам,

Старший преподаватель,

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: в статье рассматриваются функциональные возможности информационных образовательных систем и их эффективность использования в учебном процессе Ташкентского государственного транспортного университета,

анализируются положительные и отрицательные стороны автоматизации управления учебным процессом.

Ключевые слова: автоматизация учебного процесса, управление деятельностью, информационные системы, электронный документооборот, обратная связь, контроль учета успеваемости, компьютерные технологии.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие аппаратного и программного обеспечения и появление новых технологий в сфере компьютеризации привело к автоматизации почти все области человеческой деятельности. Не стало исключением и образование. Давно автоматизированы процессы составления документов в ВУЗах, созданы автоматизированные системы составления расписания, ведутся базы данных по сотрудникам и студентам.

Все большее распространение приобретают информационно-образовательные платформы, находится в стадии внедрения и усовершенствования проект дистанционного высшего образования. Процесс взаимодействия преподавателей и студентов в ВУЗах нашего региона тоже постепенно автоматизируется. Это касается не только специальностей, связанных с информационными технологиями, но и все технические специальности.

Вторым основанием для автоматизации учебного процесса является распространение компьютерных технологий. Подготовка курсовых и дипломных проектов в графических редакторах, использование электронной почты и поиск информации в интернет стало привычным. Большинство студентов имеют компьютер дома, остальные могут получать возможность работы за компьютером в университете.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

Для реализации проекта автоматизации учебного процесса целесообразно использовать интернет-технологий. Этот выбор обусловлен несколькими факторами. Во-первых, автоматизация элементов учебного процесса предполагает работу с информацией, представленной в электронном виде. Естественно, что при возникновении необходимости она может быть перенесена на бумажные носители или наоборот, извлечена из них. Единственным ограничением на форму представления электронной информации является ее соответствие стандартам. То есть, у пользователя не должно быть проблем связанных с извлечением сведений (смысла) из полученных данных. Во-вторых, программные и аппаратные средства, обеспечивающие обмен информацией между преподавателями и студентами с выполнением требований на оперативность и общедоступность, должны быть универсальными и недорогими. Либо, прикладное программное обеспечение должно быть независимо от системных пакетов и аппаратуры.

Автоматизированная система, помогающая ведению учебного процесса, является частью кафедральной автоматизированной информационной системы. Деятельность кафедры, как самостоятельной административной единицы, нуждается в проведении автоматизации. Задачи, выполняемые кафедрой, можно разделить на несколько видов:

- административно-организационные,
- учебно-методические,
- научно-исследовательские.

В Узбекистане начали оцифровывать систему высшего образования. В нашей стране запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), которая позволяет перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления.

Тизим
ХАКИДАТизим
имкониятлари

Интеграция

Йорикномалар

Часто задаваемые
вопросы

Консультация

Тизимдан фойдаланайотган ОТМлар

[Хаммаси \(187\)](#)[Академия \(4\)](#)[Университет \(35\)](#)[Институт \(47\)](#)[Нодавлат \(49\)](#)[Филлиал \(26\)](#)[Хориджи \(26\)](#)

№	код	Олий талим муассасаси номи	Ходим линки	Талаба линки
1	301	Андижон давлат университети	hemis.adu.uz	студент.аду.уз
2	302	Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти университети	hemis.navoiy-uni.uz	student.navoiy-uni.uz
3	303	Андижанский машиностроительный институт	hemis.andmiedu.uz	студент.andmiedu.uz
4	304	Бухарский давлат университети	hemis.buxdu.uz	студент.buxdu.uz

Рис.1 Применение НЕМИС в системе высшего образования Узбекистана

HEMIS – это информационная система электронного образования, которая позволяет автоматизировать основную деятельность высших учебных заведений. Система направлена на улучшения качества образования и повышения эффективности административного персонала, профессорско-преподавательского состава и студентов.

В системе НЕМИС существуют функции:

1) Управление учебным процессом:

- возможность создания учебных планов и расписаний занятий для групп студентов;
- онлайн-журналы и контрольные работы;
- электронные учебники и методические материалы для преподавателей и студентов;
- Автоматическое формирование отчетов о пройденном курсе.

2) Управление финансовой деятельностью:

- оплата за обучение через систему электронных платежей;
- введение учета расходов и доходов университета;
- автоматическая отчетность.

3) Управление кадровым составом:

WWW.HUMOSCIENCE.COM

- ведение базы данных преподавателей и сотрудников;
 - учет отработанного времени и оплаты труда;
 - подача заявлений на отпуск и др.
- 4) Управление студенческой жизнью:
- организация студенческих мероприятий;
 - система онлайн-записи на курсы и экзамены;
 - ведение базы данных студентов и их успеваемости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с внедрением компьютерных технологий в учебный процесс высшего образования, возникла возможность введения электронного журнала, который автоматизирует процесс контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов, дублирует записи журнала преподавателя, защищая его от искажений, даёт возможность контролировать качественную компоненту выставленных баллов по предметам.

Задачами использования электронного журнала является своевременное выявление учебных и других проблем студентов, их ликвидация посредством целенаправленных действий, прогнозирование дальнейшей деятельности преподавателя и студента по повышению уровня обучения. Исходя из понимания назначения журнала, а также собрав мнения преподавателей, деканов факультета и руководителей университета, можно прийти к следующим выводам:

1. Электронный журнал должен быть похож на студенческий бумажный журнал и иметь простой способ заполнения.

HEMIS OTM | Русский | NAM ANJELA LVOVNA | Учитель

Основной / Журнал посещаемости / Журнал посещаемости

№	ФИО студента	S	SZ	Дата урока			
				2023-02-15	2023-02-22	2023-03-01	2023-03-01
				5. 16:00-17:20	5. 16:00-17:20	2. 11:00-12:20	5. 16:00-17:20
1	ABDURAHIMOV ABDUZIKRULLA ABDUQAHHOR O'G'LI		2			2	
2	ABDUVOHIDOV SAMANDAR ABDURASUL O'G'LI		4			2	2
3	ALLAKBAXISHEV DADALAR BESLANOVICH		4				2
4	A'ZAMOV DIYORBEEK DILSHOD O'G'LI		4	4		2	2
5	EGAMBERGANOV OG'ABEK OTABEK O'G'LI		4			2	
6	ERGASHOV JO'RABEK ABROR O'G'LI						
7	ILHOMOV SARDOR IQBOLJON O'G'LI						

Данные

Группа	TLA-7r
Предметы	ATJMM1124
Занятие	Лекция
Сотрудник	NAM ANJELA LVOVNA

Русский | BAGAYEV E. I. | MI-1

MI-1 | СЕМЕСТР 1 2 3 4 5 6 7 8

Выберите Предметы | Поиск по предмету / сотруднику

#	Семестр	Дата урока	Предметы	Занятие	Уваж.	Часы	Сотрудник
1	2-semestr	26-04-2023 14:50	IQN1116	Практика	Нет	2	АКВАРОВА LAYLO UPASHEVNA
2	2-semestr	26-04-2023 13:20	Analiz	Практика	Нет	2	ISMOILOV SHERZODBEK SHOKIRJON O'G'LI
3	2-semestr	26-04-2023 11:30	Jismoniy tarbiya va sport	Практика	Нет	2	BOBOSHEV ZUXRIDDIN NASIBOVICH
4	2-semestr	26-04-2023 10:00	Jismoniy tarbiya va sport	Практика	Нет	2	BOBOSHEV ZUXRIDDIN NASIBOVICH

1-4 / из 4

Рис.1 Электронный журнал посещаемости

2. Данные студента об оценках (а также другие сведения, вносимые в электронный журнал, такие как замечания, пропуски и так далее) должны быть доступны только тем, кто имеет право их видеть: преподаватели, деканат, ректорат.

3. Студенты имеют возможность контролировать средний балл по предметам, тем самым работать над повышением успеваемости.

4. Должен осуществляться контроль количества и полноты выставляемых баллов, обеспечивающий корректную аттестацию студентов.

5. Тьюторы и деканаты должны иметь инструменты контроля и диагностики успеваемости группы.

6. Электронный журнал должен обеспечивать возможность контроля за пропусками занятий по дате и по предмету, а также давать возможность квалифицировать эти пропуски по причинам – уважительные, неуважительные, по болезни.

7. Пользователи электронного журнала должны иметь возможность на странице с баллами визуально различать успеваемость по текущему контролю, рубежному контролю и другим контролям.

The image shows two screenshots of the HEMIS OTM system. The top screenshot displays a table of student performance data for a specific subject, with columns for student ID, name, and various scores. The bottom screenshot shows a detailed view of a subject's performance across different semesters, with columns for subject name, TK, PK, IK, and Overall score.

№	ФИО студента	TK Оск.	ПК Оск.	TK+ПК [60%]	ИК [50] Оск.	Общий
1	AMANBAYEV RENAT ABZALBEK O'G'LI	28,0	13,0	41	35,0	76,0
2	BOZAROV RAXMATULLOH BAHROMJON O'G'LI	21,0	10,0	31	30,0	61,0
3	ERGASHEV ABDULAZIZ SHUHURAT O'G'LI	21,0	11,0	32	41,0	73,0
4	ESHPO'LATOV BEHZOD NODIR O'G'LI	21,0	13,0	34	40,0	74,0
5	HAYITOV ABDULAZIZ AHAD O'G'LI	21,0	10,0	31	30,0	61,0
6	IKMATOVA JANELIYA ODILJON QIZI	21,0	10,0	31	40,0	71,0
7	MEKMONALIYEV IXTIYORJON ZOIRJON O'G'LI	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Предметы	TK	ПК	ИК	Общий
1 Iqtisodiyot nazariyasi	0	0		92,0
3 ATJMM1124	34,0	14,0	43,0	91,0
5 XT1114	33,0	14,0		
7 IQN1116	33,0	13,0	44,0	90,0
9 Jismoniy tarbiya va sport	26,0	11,0	30,0	67,0
11 Chiziqli algebra va analitik geometriya	32,0	12,0		
13 Biznes moliyasining asoslari	32,0	14,0	46,0	92,0
15 Analiz	32,0	10,0		

Рис. 2 Успеваемость в журнале

Текущее развитие технологий создания распределенных приложений позволяет спроектировать и реализовать электронный журнал, удовлетворяющий всем выше перечисленным требованиям.

Одной из таких технологий является образовательная платформа NEMIS – это компонентная архитектура, предназначенная для разработки распределенных баз данных. Сам электронный журнал представлен в виде пользовательского приложения с графическим интерфейсом. Данное приложение является кроссплатформенным, то есть вне зависимости от того, какая система установлена, приложение будет функционировать. Эти условия позволяют использовать приложение на различных переносных устройствах, таких, как электронные книги под управлением ОС Android, КПК под управлением операционных систем Android, Symbian, Windows Mobile, а также на стационарных компьютерах и ноутбуках.

Результаты контроля успеваемости студентов как количественная оценка знаний, навыков и умений студентов заносятся в **журнал успеваемости** по дисциплине. Этот журнал оформляется и хранится преподавателем. Обязательным является подведение итогов по дисциплине и размещение результатов в локальной сети после первой и второй рубежных аттестаций, а также после завершения сессии и подведения итогов промежуточной аттестации.

Course Name	Type	Hours	Credits	Resources	Assignments	Thematic Tests
Iqtisodiyot nazariyasi	Обязательные	30 часов	3.0 кредит	3	27.0	27.0
O'quv-tanishuv amaliyoti	Обязательные	60 часов	3.0 кредит	3	27.0	27.0
ATJMM1124	Обязательные	120 часов	4.0 кредит	3	27.0	27.0
XT1114	Обязательные	120 часов	4.0 кредит	3	27.0	27.0
IQN1116	Обязательные	90 часов	3.0 кредит	3	27.0	27.0
Jismoniy tarbiya va sport	Выборочные	60 часов	2.0 кредит	3	27.0	27.0
Chiziqli algebra va analitik geometriya	Обязательные	120 часов	4.0 кредит	3	27.0	27.0
Biznes moliyasining asoslari	Обязательные	180 часов	6.0 кредит	3	27.0	27.0
Analiz	Обязательные	180 часов	6.0 кредит	3	27.0	27.0

Рис.3 Методическая база предметов на платформе NEMIS

ВЫВОДЫ

Многообразие вузовских информационных систем и применяемых вариантов рейтинговых систем предопределили для большинства преподавателей **актуальность задачи выбора** варианта, освоения и ведения электронного журнала учета учебных достижений студента. Описанный в статье вариант электронного журнала реализован на платформе NEMIS, прошел апробацию в течении нескольких учебных семестров в Ташкентском государственном транспортном университете.

Такой электронный журнал является современным инструментом организации эффективной практической работы преподавателя в условиях информатизации учебного процесса и широкого внедрения рейтинговой системы оценки качества освоения студентами основных образовательных программ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Львовна Н.А. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ //Финский международный научный журнал образования, социальных и гуманитарных наук. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 1599-1608 гг. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7868740>
2. Lvovna, Nam Anjela. "Management of the educational process of universities with the help of electronic services." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.4 (2022): 493-497. <http://dx.doi.org/10.5958/2249-7137.2022.00314.7>
3. Нам, А. Л. Актуальность внедрения электронного обучения в системе высшего образования Республики Узбекистан / А. Л. Нам. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 22 (208). — С. 341-343. — URL: <https://moluch.ru/archive/208/51061/> (дата обращения: 24.04.2023).

4. Медведев П.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ / П.Н. Медведев, Д.В. Малий, Е.С. Папочкина // Международный научно-исследовательский журнал.- 2021. - №6 (108). - URL: <https://research-journal.org/archive/6-108-2021-june/sovremennye-informacionnye-tehnologii-v-sfere-obrazovaniya-vozmozhnosti-i-perspektivy> (дата обращения: 24.04.2023). - doi: 10.23670/IRJ.2021.108.6.119

5. Тевс, В.Н., Подковырова, В.Н., Апольских, М.В., Афолина, М.В./ Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно - методическое пособие / Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. Апольских, М. В, Афолина. – Барнаул: БГПУ, 2016. - 245 с.

6. Нам, А. и Саидова, Ш. 2022. Плюсы и минусы компьютеризации при обучении инженерной графики в техническом вузе. Общество и инновации. 3, 4/S (май 2022), 338–343. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp338-343>.

7. Львовна, Н. А., & Сардор, Р. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЛАВ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(5), 160-164. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/171>

8. Lvovna, N. A. ., & Shagiyazovna, S. S. . (2023). Application of Pedagogical Technologies in Teaching Module "Positional the Tasks" on the Subject "Engineering Graphics". Vital Annex : International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(3), 191–195. Retrieved from <https://www.innosci.org/IJNRAS/article/view/971>

9. Система электронных журналов. –URL: <http://www.ballov.net/>

10. Лизунова Е. М. Методические основы проектирования модульно-рейтинговой системы обучения студентов. ИТО – Марий Эл – 2012 // Информационные технологии в обучении.

11. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 с.